

ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

Ніконенко Вікторія ¹ [0000-0002-2139-8690]

¹ викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, bukova.vika11@gmail.com

Анотація. У статті розкрито актуальність теми розвитку творчості сучасної людини. Проаналізовано наукові праці вчених, які досліджувати зміст мистецької освіти, проблеми формування творчого потенціалу студентів мистецьких спеціальностей. Обґрунтовано важливість розкриття потенційних задатків, вивчення нахилів, інтересів людини. Автором проаналізовано поняття розвитку та етапи самовдосконалення особистості, наведено приклади методів і прийомів роботи, засобів візуального мистецтва, які сприятимуть розвитку творчого потенціалу особистості. Розкрито значення художньо-творчих вправ з живопису, графіки, скульптури, дизайну для розвитку у здобувачів освіти мистецьких спеціальностей когнітивних процесів, зокрема таких як: відчуття кольору; творчої, образної, асоціативної, уяви; зорової пам'яті; художньо-образного мислення; фантазії; творчих здібностей; здатності до концентрації уваги. Зроблено висновки щодо ефективності розвитку творчого потенціалу особистості засобами візуального мистецтва.

Ключові слова: мистецька компетентність, особистість, візуальні засоби мистецтва, творча діяльність, креативне мислення, проєкт, потенціал.

Одним із важливих завдань, зазначених у Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI столітті, є створення умов для виховання особистості, здатної креативно мислити, без сторонньої допомоги приймати нестандартні рішення, швидко реагувати на нововведення, приймати і долати виклики, бути готовим до запровадження інновацій в різних сферах життя. У зв'язку з цим сьогодні відбувається модернізація вітчизняної системи освіти та вироблення новітніх підходів до навчання та виховання підростаючого покоління.

Формування творчого потенціалу особистості, реалізація її природних задатків і нахилів в освітньому процесі є важливим завданням на всіх етапах її

розвитку, починаючи з раннього, дошкільного дитинства і продовжуючи в закладах загальної середньої, фахової передвищої і вищої освіти. Перехід від формальної, директивної до особистісно зорієнтованої моделі навчання і виховання дає більше можливостей для активного пошуку нових шляхів і засобів, методів і прийомів розкриття унікального творчого потенціалу особистості кожного здобувача освіти, учня і студента.

Використання мистецтва як чинника розвитку творчої особистості було предметом ряду досліджень у галузі психології (О. Бакушинський, Л. Виготський, В. Кузін, та ін.), мистецтвознавства (В. Аронов, М. Волков, Є. Маймін, Ф. Шміт та ін.), педагогіки (В. Вільчинський, В. Кузь, М. Лещенко, Л. Масол, М. Миропольська, Б. Неменський, О. Рудницька, О. Савченко, Г.Тарасенко, А. Щербаков, та ін.). Більшість авторів цих досліджень мають спільну позицію щодо необхідності збагачення особистості дитини цінними духовно-художніми враженнями, емоційністю сприйняття навколишнього світу, розвитком її здібностей, творчою самореалізацією (Субботенко, 2020, с. 129-133). Оскільки, як зазначають провідні вітчизняні вчені (Г. Костюк, Л. Леонтьєв, В. Моляко, Я. Пономарьов та ін.), найінтенсивніше формування особистості відбувається у період шкільного віку, то саме заклад загальної середньої освіти має відіграти домінуючу роль у творчому розвитку учнів. Проте, у формуванні мистецької компетентності здобувачів освіти початкової та базової загальної освіти є деякі прогалини. Вони викликані репродуктивними завданнями, недостатнім залученням дітей до творчої діяльності. Внаслідок цього значна частина школярів перебуває поза важливою сферою мистецько-виховного впливу. Тому, виникає необхідність у створенні належних умов для розкриття потенційних творчих задатків і нахилів дітей і забезпеченні їх максимального розвитку.

В. Моляко зазначає, що творчий розвиток має розглядатися у зв'язку з розвитком творчого потенціалу. Здібності – це тісне поєднання задатків, постійний розвиток у діяльності і їх проникнення до ядра структури особистості. Компонентами цієї структури є: біофізіологічні (задатки); сенсорно-перцептивні; інтелектуальні й розумові можливості; емоційно-вольові чинники; високий рівень створення нових образів, фантазія, уява тощо (Моляко, 2015, с. 52).

Відбувається цей процес завдяки засвоєнню змісту дисциплін художньо-естетичного циклу, виховному впливу сім'ї та родини, освітніх закладів, суспільства, взаємодії з мистецькими явищами, здатності людини взаємодіяти із зовнішнім оточенням, участі у громадському житті, свідомій її підготовці до майбутнього самостійного дорослого життя.

Зміст і методи мистецької освіти, формування творчого потенціалу студентів мистецьких спеціальностей досить широко презентовані в працях українських дослідників І. Зязюна, С. Коновець, О. Рудницької, О. Шевнюк, В. Шпильчака, які обґрунтовують необхідність формування творчих здібностей, уяви, креативного мислення здобувачів освіти мистецького напрямку підготовки.

Особливості творчого розвитку особистості залежать від різних факторів: вікових і психологічних особливостей людини, багатства її життєвого досвіду, уміння концентруватися на виконанні завдання, планувати свою діяльність, від характеру взаємин з викладачем, однолітками. Якщо активізувати ці фактори, то людина без примусу, із задоволенням включається у творчу діяльність, оскільки «кожна дитина в потенціалі – творець різних, у тому числі й естетичних цінностей: будуючи будиночки, вона проявляє свою архітектурну творчість, ліплячи і малюючи – вона – скульптор і живописець...» (Бодальов, 2019, с. 188).

Щоб розкрити свій внутрішній духовний світ, у людей виникає бажання відчувати себе справжнім творцем. Творча діяльність, яка веде до створення духовних цінностей, – є важливою умовою повноцінного духовного життя особистості. «Переживаючи духовне задоволення від того, що вона творить, людина по-справжньому відчуває, що вона живе. Без творчості, без одухотвореності процесом і результатами творення духовних цінностей неможливо уявити життя...» Чим більше діти пізнають світ, тим ширша тематика їх малюнків: «Діти малюють те, що залишило в їхній душі глибокі враження» (Сухомлинський, 1977, с. 390).

Особистість – активна соціальна істота, яка потребує постійного самопізнання своїх можливостей, інтересів, настроїв, бажань, здійснення самооцінки та подальшого самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації.

Кожен з цих етапів може бути максимально реалізований за допомогою засобів візуального мистецтва.

З метою діагностики емоційного стану на етапі самопізнання студентам закладів вищої освіти слід запропонувати для індивідуального виконання науково-психологічні методики дослідження власної особистості, малюнкові тести, проєктивні методи, анкетування тощо. Прикладом такого дослідження є завдання щодо створення образно-символічного малюнку на тему «Малюю свій настрій, свої бажання, плани на майбутнє», проведення гри «Діапазон настроїв, інтересів у нашій академічній групі».

Формуванню творчого потенціалу, розкриттю і розвитку творчих здібностей майбутніх митців сприяють засоби візуального мистецтва такі, як графіка, скульптура, живопис. Використання різноманітних художньо-творчих вправ, креативних завдань на заняттях з живопису, графіки, скульптури, дизайну є ефективним для розвитку у здобувачів освіти когнітивних процесів (відчуттю кольору; творчої, образної, асоціативної, уяви; зорової пам'яті; художньо-образного мислення; фантазії; творчих здібностей; здатності до концентрації уваги).

Прикладом таких завдань є створення авторських дизайнерських проєктів виставки студентських художніх робіт. Виконати це завдання доцільно, використавши метод «дизайнерського мислення», який складається з п'яти етапів, а саме: отримання замовлення на виконання проєкту, визначення

конкретної задачі, колективне генерування ідей щодо виконання завдання, використання техніки «брейнштормінгу», розробка концепту і вибір найкращого проєкту із представлених.

А виконання, наприклад, колективного художньо-творчого проєкту «Освітній заклад XXI століття» сприятиме розвитку у здобувачів освіти творчої уяви, прогнозуванню та передбаченню.

З метою формування у майбутніх фахівців естетичних смаків та здатності аналізувати та оцінювати витвори мистецтва, творчість художників слід організовувати екскурсії до мистецьких центрів, картинних галерей, художніх музеїв, переглядати експозиції з екскурсоводами, з фахівцями у галузі мистецтва, художниками; сприяти самостійному милуванню картинами, аналізувати й розмірковувати над їхнім змістом. Якщо на виставці представлені творчі роботи студентів, то провести з авторами робіт прес-конференцію, бліц-інтерв'ю з екскурсоводом тощо. Бажано, щоб ці форми роботи завершувалась творчими завданнями. Наприклад, інтерпретацією змісту картин, які найбільше вразили, створенням власної роботи тощо. Завдання такого типу вчать характеризувати художньо-образний зміст графічних та живописних творів, формулювати власні враження; розвивати колористичну грамотність, почуття ритму, просторове мислення; виховувати духовність, що виникає внаслідок спілкування з мистецькими творами

Отже, візуальні засоби мистецтва розкривають приховані, потенційні можливості здобувачів освіти, сприяють формуванню мистецьких і професійних компетентностей та розвитку їх творчого потенціалу.

Літературні джерела

1. Бодальов, О.О. (2019). Психологія особистості: навч.посібник. Київ: Либідь.
2. Моляко, В. А. (2015). Психологічні проблеми творчої обдарованості. Київ: Знання.
3. Субботенко, І. Ю. (2020). Художнє мислення в педагогічній комунікації вчителя початкової школи. *Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції* (м. Львів, 24-25 січня 2020 року). Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнот», 129-133.
4. Сухомлинський, В. О. (1977). Павлицька середня школа: Вибрані твори: В 5-ти т. . Київ: Вища школа.